

EL APRENDIZAJE COLABORATIVO DEL PROYECTO COLAB: APORTES PARA EL PROTAGONISMO SOCIAL EN LA ENSEÑANZA TÉCNICA

A Aprendizagem Colaborativa do Projeto COLAB: contributos para o Protagonismo Social no ensino técnico

Collaborative Learning in the COLAB Project: contributions to Social Protagonism in technical education

Rodrigo dos Santos Almeida
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
<https://ror.org/007qd1t98>
Rio de Janeiro, Brasil
rodrigo.almeida@ifrj.edu.br
<https://orcid.org/0000-0003-4398-4786>

Marcus Vinicius Pereira
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
<https://ror.org/007qd1t98>
Rio de Janeiro, Brasil
marcus.pereira@ifrj.edu.br
<https://orcid.org/0000-0002-8203-7805>

Giselle Rôças
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ
<https://ror.org/007qd1t98>
Rio de Janeiro, Brasil
giselle.rocas@ifrj.edu.br
<https://orcid.org/0000-0002-1669-7725>

Pedro Reis
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa
<https://ror.org/04rs3t968>
Lisboa, Portugal
preis@ie.ulisboa.pt
<https://orcid.org/0000-0002-9549-2516>

Resumen

El protagonismo social se configura como una interacción dinámica de acciones individuales y colectivas que desafían las estructuras existentes y promueven cambios transformadores. En el contexto educativo, el Proyecto COLAB, desarrollado con estudiantes de educación técnica, buscó fomentar el aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento mediante la producción colectiva de materiales didácticos sobre contenidos de química, inspirado en los postulados de Freire y Vygotsky. Este estudio investigó, a partir del análisis de ediciones previas del COLAB, la

identificación de elementos que puedan estructurar una nueva edición del proyecto, fundamentada en el protagonismo social. La investigación posee un carácter cualitativo, documental e investigativo, y analiza registros de clase, producciones estudiantiles y diarios de campo del profesor investigador. El corpus de análisis incluye 12 aplicaciones del COLAB realizadas entre 2021 y 2022. Los resultados evidencian que al articular los contenidos curriculares con temas de interés para los estudiantes, la participación se vuelve más significativa y las prácticas pedagógicas se alinean mejor con una educación emancipadora. De este modo, la reformulación del COLAB desde la perspectiva del protagonismo social vislumbra un modelo flexible y en constante perfeccionamiento, que contribuye a la construcción de prácticas educativas innovadoras y acordes con una sociedad más justa y democrática.

Palabras clave: protagonismo social; aprendizaje colaborativo; transformación social; formación ciudadana.

Resumo

O protagonismo social configura-se como uma interação dinâmica de ações individuais e coletivas que desafiam estruturas existentes e promovem mudanças transformadoras. No contexto educacional, o Projeto COLAB, desenvolvido com estudantes do ensino técnico, buscou fomentar a aprendizagem colaborativa e a construção do conhecimento por meio da produção coletiva de materiais didáticos sobre conteúdos de química, inspirado nos pressupostos de Freire e Vygotsky. Este estudo investigou, a partir da análise de edições prévias do COLAB, a identificação de elementos que possam estruturar uma nova edição do projeto, pautada no protagonismo social. A pesquisa tem caráter qualitativo, documental e investigativo, analisando registros de aulas, produções discentes e diários de bordo do professor-pesquisador. O corpus de análise inclui 12 aplicações do COLAB realizadas entre 2021 e 2022. Os resultados evidenciam que, ao articular os conteúdos curriculares a temas de interesse dos estudantes, a participação se torna mais significativa e as práticas pedagógicas mais alinhadas a uma educação emancipatória. Dessa forma, a reformulação do COLAB sob a lente do protagonismo social revela um modelo flexível e em constante aprimoramento, que contribui para a

construção de práticas educacionais inovadoras e alinhadas a uma sociedade mais justa e democrática.

Palavras-chave: protagonismo social; aprendizagem colaborativa; transformação social; formação cidadã.

Abstract

Social protagonism is characterized as a dynamic interaction of individual and collective actions that challenge existing structures and promote transformative change. In the educational context, the COLAB Project, developed with technical education students, sought to foster collaborative learning and knowledge construction through the collective production of instructional materials on chemistry topics, inspired by the theoretical assumptions of Freire and Vygotsky. This study investigated, through analysis of previous COLAB editions, elements that may help structure a new edition of the project based on social protagonism. The research adopts a qualitative, documentary, and investigative approach, analyzing class records, student productions, and the teacher-researcher's field journals. The corpus of analysis comprises 12 COLAB implementations conducted between 2021 and 2022. The findings indicate that connecting curricular content with students' interests makes participation more meaningful and aligns pedagogical practices more closely with an emancipatory educational perspective. Therefore, the reformulation of COLAB through the lens of social protagonism envisions a flexible, continuously evolving model that fosters innovative educational practices aligned with a more just and democratic society.

Keywords: social protagonism; collaborative learning; social transformation; citizenship education.

Introducción

El protagonismo social se caracteriza por una interacción dinámica entre acciones individuales y colectivas que desafían las estructuras existentes y promueven cambios transformadores en diversos ámbitos (Reis, 2013, 2021). Implica iniciativas ciudadanas en las que los individuos colaboran para la prestación de servicios públicos, alcanzando resultados que abarcan valores sociales, a veces facilitados por el apoyo

gubernamental y por formas de liderazgo que trascienden fronteras (Igalla et al., 2019). Este movimiento es impulsado por la práctica del radicalismo cotidiano, un concepto que destaca el potencial de la rebelión individual y colectiva para crear alternativas a microescala y conectar las prácticas con ideales utópicos de justicia social, transformando así la vida cotidiana y las instituciones gubernamentales (Silver, 2018).

Las articulaciones surgidas a partir de las redes sociales digitales han impulsado un aumento de las acciones relacionadas con la política y los estilos de vida, lo que ilustra la fuerza de la movilización en estas plataformas. Esto ha favorecido una mayor implicación política y ha permitido nuevas formas de participación ciudadana que trascienden las fronteras políticas tradicionales (Theocharis et al., 2021). Se observa que el protagonismo social en la contemporaneidad constituye un fenómeno multifacético y en constante evolución, impulsado por un conjunto diverso de actores y estrategias orientados a promover el cambio social y la justicia. También destacan los movimientos sociales, históricamente vinculados a cuestiones de justicia racial, económica y de género, así como el reconocimiento del papel de las emociones en la movilización de la acción colectiva para el cambio estructural (Mackenzie, 2022), como se evidencia en movimientos tales como #BlackLivesMatter y #MeToo, que subrayan el poder de la indignación colectiva y de los recursos emocionales en la movilización social para promover transformaciones.

Es fundamental que los profesionales de la educación involucrados sean incentivados a incorporar estos movimientos en sus prácticas cotidianas, tanto de manera individual como colectiva. Aunque las acciones individuales pueden verse limitadas por estructuras sistémicas, pueden impulsar cambios cuando se articulan con iniciativas colectivas más amplias (Watabe & Gilby, 2020). Por otro lado, las acciones colectivas tienen el potencial de fortalecer el empoderamiento local, generando legitimidad mediante la construcción de soluciones innovadoras y colaborativas. Iniciativas colectivas como la Investigación Pedagógica Comprometida (Engaged Pedagogical Research – EPR) destacan la importancia del coaprendizaje y del empoderamiento colectivo, que facilitan cambios transformadores al deconstruir relaciones de poder y al fomentar acciones sociales mediante enfoques educativos participativos y decoloniales (Gough et al., 2023).

Es más frecuente que los docentes actúen a microescala, implementando iniciativas individuales, como ocurre en este estudio, que aborda el papel de la educación en la promoción del protagonismo social mediante un profesor que desarrollaba proyectos colaborativos con sus grupos de estudiantes. El proyecto, concebido como un proceso educativo, recibió el nombre de COLAB por parte de los propios estudiantes, en referencia a su carácter de aprendizaje colaborativo. Fue desarrollado con estudiantes de los primeros cursos de los programas técnicos de nivel medio del Instituto Federal de Río de Janeiro (IFRJ). El Proyecto COLAB integra contenidos de química y promueve un proceso dinámico de enseñanza y aprendizaje (Almeida, 2025; Almeida et al., 2023), fundamentado en el aprendizaje colaborativo (Torres & Irala, 2014).

Con base en fundamentos teóricos de la educación liberadora no jerarquizada y dialógica (Freire, 1996, 2011) y del sociointeraccionismo y del aprendizaje entre pares en procesos de mediación propuestos por Vygotsky (Vygotsky et al., 2005), los estudiantes fueron orientados a producir materiales originales sobre la química en la vida cotidiana. Las producciones fueron diversas – incluyendo videos, textos, presentaciones, selección y organización de listas de ejercicios y pódcast (Almeida, 2025; Almeida et al., 2022) – y siempre fueron elaboradas colectivamente y discutidas con compañeros de otros grupos durante las presentaciones en clase. De esta manera, se alcanzaba el objetivo principal del Proyecto COLAB, ya que se garantizaba el desarrollo del protagonismo estudiantil en la elección de los temas, en la participación en las clases y en la implicación activa en su propio proceso de aprendizaje.

La producción estudiantil, mediante el aprendizaje colaborativo, permitió que COLAB experimentara cambios y adaptaciones en su estructura con el fin de responder a las demandas de estudiantes y docentes, centrándose en la curiosidad y la autonomía de los estudiantes. En su fase más reciente, impulsados por su curiosidad, propusieron temas de interés y, a partir de ellos, desarrollaron investigaciones con el propósito de combinar diferentes perspectivas sobre las temáticas seleccionadas. Al analizar los puntos de convergencia entre las ideas presentadas, elaboramos una producción que ofrece una perspectiva particular sobre cómo dichos temas fueron comprendidos y

articulados con el conocimiento de la química y de las ciencias, en paralelo con la realidad cotidiana o con los hechos estudiados.

De este modo, en este artículo reflexionamos sobre cómo el estímulo al protagonismo social y a la transformación social posibilita la investigación de temas relacionados con la química en la vida cotidiana, abordados desde la perspectiva del Proyecto COLAB. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de fomentar la participación activa de los estudiantes y de ampliar su impacto más allá de los límites del aula. Por ello, resulta esencial analizar su adhesión y comprender las posibilidades de una nueva edición reformulada de COLAB que fortalezca la perspectiva del protagonismo social, consolidándolo como un instrumento efectivo de innovación educativa e impacto social.

Metodología

Este estudio, de carácter documental e investigativo, se fundamenta en el análisis de los planes de clase, de las producciones estudiantiles, del diario de campo y de los registros de las intervenciones de los estudiantes realizados por el profesor-investigador, a la luz del marco teórico del protagonismo y la ciudadanía (Silver, 2018; Carpenter et al., 2019; Igalla et al., 2019; Campos & Marín-González, 2020; Reis, 2021), de los fundamentos teóricos de la pedagogía de Freire (1996, 2011) y de los aspectos interaccionistas y de mediación propuestos por Vygotsky (Vygotsky et al., 2005). El potencial desarrollo de una nueva fase de COLAB que incorpore el protagonismo y la transformación social se inferió a partir del análisis de 12 implementaciones realizadas entre 2021 y 2022 (Cuadro 1).

El proyecto se desarrolló en dos fases diferenciadas. La primera concentró nuestros esfuerzos en temas de química del currículo escolar, procurando alinear las actividades con los contenidos curriculares. En la segunda fase, motivados por la actitud comprometida y proactiva de los estudiantes ante la propuesta inicial, se introdujo la articulación de contenidos con temas libres elegidos por ellos mismos. Los ejemplos de los temas y contenidos abordados se presentan en el Cuadro 1, de acuerdo con lo desarrollado en las distintas ediciones de ambas fases.

Cuadro 1: Implementaciones del COLAB: año, fase, grupo, número de estudiantes y descripción.

Año	Fase	Grupo	Descripción
2021		A – 18	En esta primera implementación, seleccionamos cinco categorías de materiales didácticos: texto, presentaciones, video, pódcast y selección de videos de YouTube® sobre ejercicios resueltos por otros docentes disponibles en internet. El grupo fue dividido en equipos de dos o tres estudiantes, asignándose por parte del profesor-investigador la categoría de material didáctico que debía ser elaborada. Tema: Disociación e ionización: definiciones, conceptos y ejemplos basados en la teoría electrolítica ácido-base de Arrhenius.
		B – 20	A partir de la evaluación de la implementación anterior de COLAB, los grupos, organizados en parejas, tuvieron libertad para elegir la categoría de material didáctico que producirían, pudiendo incluso combinar diferentes tipos de materiales dentro de un mismo equipo. Temas: para el grupo B, el mismo tema trabajado con el grupo A; para el grupo C, Distribución electrónica: definición, ejemplos y diagramas de niveles y subniveles energéticos.
		C – 20	
2022	1ª	D – 9	Apesar de pequeña, esta turma não finalizou a produção pela desistência de A pesar de su reducido tamaño, este grupo no concluyó la producción debido al abandono del curso por parte de algunos estudiantes, lo que debilitó el carácter colaborativo entre quienes permanecieron. Tema: Modelos atómicos: concepciones y evolución desde Dalton hasta Rutherford.
		E – 30	Este grupo participó en dos implementaciones. Organizados en equipos de tres o cuatro integrantes, los estudiantes desarrollaron subtemas diferentes, pero complementarios entre sí. En la implementación siguiente trabajaron un tema único, con libertad para elegir la(s) categoría(s) de material(es) didáctico(s) que serían producidos. Temas: Propiedades periódicas. Para este tema, cada grupo trabajó un subtema correspondiente a una de las propiedades periódicas —radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad— abordando definiciones, ejemplos y explicaciones. En la segunda implementación se optó por un tema único: Geometría y polaridad molecular: definiciones y ejemplos.
		F – 12	Este grupo también participó en dos implementaciones. En la primera, los estudiantes trabajaron en parejas, produciendo materiales relacionados con subtemas complementarios vinculados al tema central. En la segunda implementación, trabajaron de forma conjunta en la construcción de una wiki, que, debido al perfil de los estudiantes, no llegó a completarse, al igual que ocurrió con el grupo D. Temas: Propiedades periódicas. Cada grupo desarrolló un subtema relacionado con una de las propiedades periódicas —radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad— incluyendo definiciones, ejemplos y explicaciones. En la segunda implementación se optó por un tema único: Funciones inorgánicas: definiciones, clasificaciones, nomenclatura y ejemplos
	2ª	G – 26	Este grupo corresponde a la continuidad del grupo E, integrado por estudiantes que avanzaron al semestre siguiente. Fueron responsables de la segunda fase de COLAB y de sus cuatro implementaciones basadas en temas libres elegidos por los propios estudiantes. Sus investigaciones debían abordar diferentes aspectos de la temática seleccionada, los cuales posteriormente serían articulados con las investigaciones desarrolladas por sus compañeros. Asimismo, debían establecer relaciones entre el tema investigado, la Química y los contenidos trabajados en clase, demostrando su relevancia para la comprensión de la vida en sociedad. Temas: a) Narcóticos, otras drogas y sus interacciones; b) Explosiones nucleares, bombas y guerras; c) La química en las enfermedades; y d) Los alimentos y la química. Debido a que se trataba de temas libres, no existía un guion preestablecido sobre los aspectos que debían incluirse en los materiales producidos, lo que generó un efecto sorpresa durante la presentación final y las discusiones colectivas.

Fuente: elaborado por los autores.

El Proyecto COLAB fue desarrollado en un Instituto Federal, integrante de una red de 41 instituciones educativas de Brasil, concebida como una política pública de educación e inclusión social. Estas instituciones fueron creadas durante el segundo mandato del presidente Lula (Brasil, 2008), con el propósito de ofrecer formación técnica de nivel medio, así como programas de grado y posgrado. Su objetivo central es

articular la enseñanza, la investigación y la extensión, promoviendo una educación vinculada a la realidad social y a las demandas del mundo laboral. Este enfoque busca desarrollar en los estudiantes una visión crítica del entorno en el que viven, utilizando el conocimiento científico para afrontar desafíos reales y actuar de manera ciudadana. De este modo, los Institutos Federales amplían los horizontes educativos, convirtiendo la escuela en un espacio de transformación social que trasciende los límites físicos del aula (Aguiar & Pacheco, 2017; Almeida et al., 2025), lo que posibilita el desarrollo de una propuesta como COLAB, orientada a promover la emancipación y el protagonismo de los actores involucrados.

Esta iniciativa fue desarrollada con grupos de los primeros semestres de la formación técnica en la asignatura de Química, articulándose con los referentes teóricos del aprendizaje colaborativo (Dillenbourg, 1999; Torres & Irala, 2014). Tras un período de familiarización y acercamiento a los estudiantes, COLAB fue presentado y contó con la adhesión de los grupos participantes. Posteriormente, se definían los temas, se organizaban los equipos de trabajo, se establecía el cronograma de actividades y se proporcionaba una guía para la producción colaborativa de los materiales. Concluida esta etapa, los productos eran presentados, analizados y evaluados por los propios compañeros, y sometidos a procesos de revisión antes de ser compartidos con el grupo en su versión final. Durante todo el proceso, el profesor-investigador supervisó las actividades, acompañó el desarrollo de los equipos y garantizó la implementación de la propuesta (Almeida, 2025).

Los datos fueron sometidos al Análisis de Libre Interpretación (ALI) (Nascimento et al., 2026; Rôças et al., 2020), un enfoque cualitativo interpretativo que integra múltiples ejes analíticos en diálogo con la teoría y con las experiencias del investigador en el campo. El ALI se fundamenta en la ética del investigador y en la valorización de la subjetividad de los participantes, proponiendo una construcción participativa del análisis que supera las limitaciones de los modelos metodológicos de aplicación rígida (Alarcão, 2004; Najmanovich, 2003).

En este estudio, el ALI se operacionalizó en tres etapas. En la primera, se realizó una lectura exhaustiva del corpus documental, compuesto por planes de clase, el diario de campo del profesor-investigador, registros de intervenciones en el aula y

producciones estudiantiles. En la segunda etapa, los datos fueron organizados en torno a cuatro ejes analíticos – aprendizaje colaborativo; lectura del mundo; estrategias de reflexión; y protagonismo social y ciudadanía – contruidos a partir de la articulación entre las recurrencias observadas en el corpus y el marco teórico movilizado.

En la tercera etapa, se procedió a la selección de extractos de las voces de los estudiantes y del profesor investigador que mejor ilustraban los conceptos centrales de cada eje, privilegiando la diversidad de fuentes y de fases del proyecto con el fin de garantizar la triangulación de los datos. Los extractos fueron seleccionados por los autores mediante un proceso colaborativo de discusión y validación interna, asegurando que cada fragmento escogido fuera representativo de patrones identificados en más de una fuente documental.

Figura 1: Proyecto COLAB e seus eixos analíticos.

Fuente: elaborado por los autores.

La dialogicidad (Freire, 1996, 2011) constituye el vínculo transversal entre los cuatro ejes, en la medida en que posibilita la construcción compartida del conocimiento, la lectura crítica de la realidad y la emergencia de la autoría de los estudiantes. Como sostiene Almeida (2025), esta perspectiva se materializa en prácticas colaborativas en las que docentes y estudiantes actúan como coautores del proceso formativo. En este contexto, los conceptos de cada eje se considerarán para interpretar los extractos de las voces de los estudiantes.

La dimensión dialógica del aprendizaje en el Proyecto COLAB

Con el propósito de reflexionar sobre cómo el estímulo al protagonismo social y a la transformación social posibilita la investigación de temas relacionados con la química presentes en la vida cotidiana, las voces de los estudiantes fueron analizadas a partir de los cuatro ejes propuestos. La asignación de cada extracto a un eje específico siguió el criterio de dominancia conceptual: cuando una intervención movilizaba simultáneamente más de un eje, se asignó al eje cuyos elementos teóricos se encontraban más directamente representados. En los casos en que la transversalidad era estructural, es decir, cuando una misma intervención ilustraba con igual pertinencia dos ejes distintos, el extracto fue incluido en ambos cuadros correspondientes, con una indicación explícita de su naturaleza transversal. Este procedimiento es coherente con la perspectiva freireana según la cual los procesos de aprendizaje, lectura del mundo, reflexión y protagonismo no se desarrollan de manera aislada, sino que se constituyen mutuamente (Freire, 1996).

El eje Aprendizaje Colaborativo articula la colaboración, la escucha activa y la construcción colectiva del conocimiento. Se entiende el aprendizaje colaborativo como una práctica social basada en aprender con los demás, mediante la argumentación, la interacción, la mediación y la participación de todos los sujetos involucrados (Freire, 2011; Vygotsky et al., 2005). En el Cuadro 2 se destacan extractos de los estudiantes que evidencian cómo fueron movilizados los principios del aprendizaje colaborativo, la dialogicidad y el empoderamiento colectivo, desde la perspectiva del fortalecimiento de la participación social mediante prácticas colaborativas (Dillenbourg, 1999) y la construcción compartida de soluciones (Gough et al., 2023).

Cuadro 2: Extractos representativos del eje de Aprendizaje Colaborativo.

Extractos de los estudiantes	Elementos identificados
“Todos tenían interés en realizar la investigación” (estudiante J.)	Participación colectiva, compromiso compartido
“Tendremos un intercambio bastante significativo, en el que sumaremos conocimientos unos a otros” (estudiante MC.)	Construcción colectiva del conocimiento, coaprendizaje
“La dinámica de grupo” (estudiante MC.)	Interacción social y aprendizaje mediado
“Los estudiantes se movilizaron para llevar a cabo COLAB de manera remota” (profesor-investigador)	Organización colectiva, colaboración autónoma
“El esfuerzo realizado por los estudiantes para desarrollar cada tema era mayor” (estudiante LR.) ^{*1}	Compromiso colaborativo
“COLAB fue una propuesta bastante innovadora y, al haber sido bien recibida por la mayoría, el esfuerzo realizado por los estudiantes para desarrollar cada tema era mayor. Esto hizo que los resultados de las investigaciones fueran mucho más enriquecedores y proporcionarían una experiencia valiosa para todos (estudiante LR.)” [*]	Trabajo colectivo y corresponsabilidad

Fuente: elaborado por los autores.

El segundo eje se refiere a la Lectura del Mundo: un ejercicio ético, crítico y epistemológico (Freire, 1996) que trasciende la decodificación de la palabra e implica interpretar críticamente la realidad, comprender sus condicionamientos históricos y asumirse como sujeto capaz de intervenir en el mundo. La educación exige respeto a la autonomía del estudiante, compromiso ético y el desarrollo de la curiosidad epistemológica. La conciencia crítica y la interpretación de la realidad son fundamentales para comprender las problemáticas sociales, como se observa en las intervenciones destacadas en el Cuadro 3. Asimismo, se refuerza la idea de que la autonomía está asociada al proceso de maduración del aprendizaje colaborativo a lo largo de las distintas fases de COLAB, lo que revela distintos niveles de autonomía, participación e involucramiento de los estudiantes (Carpenter et al., 2019).

Cuadro 3: Extractos representativos del eje de Lectura del Mundo.

Extractos de los estudiantes	Elementos identificados
“Ese sabor agradable es un mero artificio de sustancias cancerígenas” (estudiante N.)	Crítica al consumo y a la industria alimentaria
“Tenemos accidentes como Three Mile Island y Fukushima...” (estudiante ML.) [*]	Reflexión crítica sobre la tecnología y la sociedad
“Queremos ofrecerle una mejor calidad de vida” (estudiante B.) [*]	Relación entre ciencia, salud y realidad familiar
“Mezclan aditivos en estas drogas adulteradas...” (estudiante V.)	Problematización de una cuestión de salud pública
“La química puede expandirse más allá de las cuatro paredes del aula” (estudiante LR.)	Relación entre el conocimiento científico y la vida cotidiana
“Hay química en prácticamente todo lo que existe en el mundo” (estudiante B.)	Ampliación de la comprensión de la realidad

Fuente: elaborado por los autores.

¹ Nota metodológica: Los extractos marcados con un asterisco (*) fueron identificados en más de un eje analítico debido a su carácter transversal. Su presencia en múltiples cuadros es intencional y refleja la integración conceptual propuesta por el Análisis de Libre Interpretación (ALI).

El tercer eje comprende las Estrategias de Reflexión relacionadas con interpretar, madurar, innovar y ejercer la autoría. La autoría emerge cuando los estudiantes abandonan una posición pasiva, producen significados y se convierten en sujetos de la producción del conocimiento, interviniendo activamente en el proceso educativo. Esto se expresa en las producciones colaborativas y en el protagonismo estudiantil (Freire, 1996, 2011; Vygotsky et al., 2005). Estos movimientos se evidencian en las intervenciones de los estudiantes, presentadas en el Cuadro 4, que destacan aspectos vinculados con la producción autoral, la criticidad y la construcción de significados por parte de los estudiantes, especialmente en las producciones desarrolladas durante la segunda fase de COLAB. Dicha etapa estuvo marcada por la libertad de elección, la autonomía intelectual, la interpretación crítica, la creatividad y el diálogo de saberes.

Cuadro 4: Extractos representativos del eje de Estrategias de Reflexión.

Extractos de los estudiantes	Elementos identificados
<i>"Sentí curiosidad por estudiar más sobre ello"</i> (estudiante B.)*	Curiosidad epistemológica
<i>"Fue más fácil reconocer la química en temas de interés para los estudiantes"</i> (estudiante LR.)	Producción de significados autorales
<i>"Podíamos tener libertad para hablar de lo que realmente queríamos"</i> (estudiante K.)	Autonomía y autoría
<i>"Despertó la curiosidad y el aprendizaje al mismo tiempo"</i> (estudiante J.)	Investigación y reflexión
<i>"Una nueva mirada sobre la química"</i> (estudiante LR.)*	Resignificación del conocimiento
<i>"Despierta nuestra curiosidad por temáticas de la vida cotidiana"</i> (estudiante LR.)	Reflexión crítica vinculada a la experiencia

Fuente: elaborado por los autores.

El cuarto y último eje se articula con el Protagonismo Social y la Ciudadanía, entendidos como la capacidad de los sujetos y colectivos para intervenir críticamente en la realidad social mediante acciones colaborativas, ciudadanas y transformadoras. Más allá de la participación en el ámbito escolar o institucional, el protagonismo social implica prácticas que conectan la educación con la justicia social, el compromiso ciudadano, la participación política, la construcción colectiva de soluciones y la actuación ética en la vida cotidiana (Igalla et al., 2019; Silver, 2018; Theocharis et al., 2021; Yates, 2015).

Al analizar los materiales educativos producidos en las diferentes experiencias de COLAB, se observó la recurrencia de temas transversales relacionados con: (i) la ciudadanía y la justicia social, como los patrones de consumo de la humanidad; (ii) el medio ambiente, con énfasis en los impactos del Antropoceno; (iii) la salud, incluyendo

cuestiones vinculadas a la alimentación y al uso indebido de drogas y medicamentos; y (iv) el papel de la tecnología, ejemplificado en las discusiones sobre la energía nuclear.

Cuadro 5: Extractos representativos del eje de Protagonismo Social y la Ciudadanía.

Extractos de los estudiantes	Elementos identificados
<i>“El refresco es un ejemplo de cómo la química está presente en nuestra vida cotidiana, no solo en lo que respecta a la elaboración de este producto, sino también en el control de calidad necesario para que pueda ser consumido sin riesgos para la salud”</i> (estudiante L.)	Compromiso y participación ciudadana
<i>“COLAB unió más la experiencia de la química en el aula y en la vida cotidiana”</i> (estudiante LR.)	Educación conectada con la vida social
<i>“Explicar la presencia de la química en cada aspecto de lo que hacemos”</i> (estudiante MC.)	Difusión social del conocimiento
<i>“Como ayudo en casa con los cuidados de mi abuela, que padece la enfermedad de Parkinson, y hemos visto mucho sobre el uso medicinal del cannabis, sentí curiosidad por estudiar más sobre ello, porque queremos ofrecerle una mejor calidad de vida”</i> (estudiante B.)*	Debate público y conciencia ciudadana
<i>“Investigué que Angra creció mucho gracias a las centrales nucleares y que Brasil también avanzó mucho en tecnología”</i> (estudiante S.) <i>“Pero tenemos accidentes como los de Three Mile Island y Fukushima, que hicieron que esos lugares se volvieran inhabitables”</i> (estudiante ML.)*	Reflexión sociopolítica
<i>“Ese fármaco (el propofol) que generó la adicción de Michael Jackson es muy peligroso, pero también es un medicamento cuyo uso en cirugías es muy importante. Sin embargo, cuando existe dependencia, puede provocar síndromes de abstinencia graves; tanto es así que se llegó a sospechar que su médico lo estaba sedando de manera indebida”.</i> (estudiante G.) <i>“COLAB te ofrece una nueva mirada sobre la química que puede, o no, cambiar tu visión de la asignatura y tiene la capacidad de demostrar que los conocimientos de química pueden, y serán, utilizados en el futuro en nuestras vidas, en diferentes ámbitos y momentos...”</i> (estudiante LR).*	Aproximación entre la ciencia y las dimensiones éticas de la vida cotidiana
<i>“COLAB ayudó mucho porque era una forma interesante de aprender...”</i> (estudiante J.)	Participación activa e involucramiento social

Fuente: elaborado por los autores.

Considerando estos resultados, se reafirma que la dialogicidad atraviesa todos los ejes analíticos, puesto que las intervenciones analizadas evidencian la escucha activa, la horizontalidad de las interacciones, la valorización de las experiencias de los estudiantes, la construcción colectiva de significados y una mediación docente no jerarquizada. Estos elementos convergen con la perspectiva del protagonismo social al reconocer los conflictos socioambientales como aspectos centrales para la construcción de una conciencia ética, crítica, política y emancipadora.

El papel del profesor-investigador en el Proyecto COLAB

En las experiencias presentadas, se observó un papel fundamental del profesor-investigador como mediador del aprendizaje, orientando a los estudiantes en la construcción del conocimiento y en la reflexión crítica sobre temas escolares y transversales. Al adoptar prácticas pedagógicas humanizadas y movilizar recursos

emocionales, el docente no solo estimuló la comprensión cognitiva, sino que también favoreció la construcción de significados que conectan los contenidos estudiados con la realidad de los estudiantes. Las intervenciones presentadas a lo largo de este trabajo permitieron al profesor-investigador abordar aspectos relacionados con el combate a la desinformación y sus consecuencias, así como la importancia de debatir las políticas públicas relativas a la regulación del uso de drogas, lo que permitió que los estudiantes reflexionaran sobre cuestiones de la vida cotidiana abordadas durante el desarrollo de COLAB.

En este proceso, las emociones actúan como “archivos de sentimientos” (Mackenzie, 2022), impulsando el compromiso de los estudiantes y fortaleciendo su autonomía en la interpretación de la historicidad de las relaciones sociales. De este modo, el profesor-investigador propició un entorno en el que los estudiantes pudieran reconocerse como protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, en consonancia con la perspectiva de Vygotsky (Vygotsky et al., 2005), que concibe el aprendizaje como una práctica social activa. En este contexto, la afectividad se convirtió en una aliada fundamental para la movilización de acciones y transformaciones sociales.

Como señala Mackenzie (2022), los “archivos de sentimientos” pueden actuar como impulsores del activismo, llevando a las personas a involucrarse en cuestiones que les afectan profundamente. En el contexto escolar, los estudiantes también pueden verse motivados por sus emociones y experiencias compartidas, lo que les permite desarrollar representaciones sociales que fortalecen su identidad colectiva. Este proceso resulta especialmente potente en actividades de carácter colaborativo que consideran tanto la identidad personal como la colectiva del grupo (Savonen et al., 2022), lo que permite a los estudiantes articular sus experiencias con el contexto en el que están insertos y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática.

Al analizar las anotaciones del diario de campo del profesor-investigador, fue posible identificar que, entre las diferentes experiencias de COLAB realizadas, especialmente las correspondientes a la segunda fase, la articulación de los contenidos curriculares con temas libres definidos por los propios estudiantes generó una riqueza de perspectivas impulsada por su creciente deseo de participación y de expresión de

sus voces. Estas variaciones estaban relacionadas no solo con la curiosidad, sino también con afectos y experiencias previas vinculadas a las temáticas abordadas. En consecuencia, los estudiantes se mostraban más motivados para participar en las discusiones y compartir sus reflexiones con sus compañeros.

La producción de materiales didácticos vinculados a distintos campos del conocimiento permitió que los actores sociales, en el marco de sus prácticas educativas, desarrollaran diversas formas de actuación mediante procesos participativos y transparentes, en los que la toma de decisiones fue colectiva y colaborativa, en consonancia con lo planteado por Campos y Marín-González (2020) y por Reis (2016). La evaluación realizada junto con los estudiantes permitió identificar una reflexión expresada por ellos acerca del proyecto:

Además de ser una propuesta enriquecedora que despierta nuestra curiosidad por temas de nuestra vida cotidiana que pueden estar relacionados con la química, constituye una buena estrategia para superar cierto prejuicio que existe hacia esta asignatura. A través de las investigaciones realizadas para el proyecto, pudimos observar la química aplicada a la 'vida real', lo que demuestra que puede expandirse más allá de las cuatro paredes del aula. Gracias a COLAB, y al tratarse de temas propuestos por los propios estudiantes, resultó más fácil reconocer la presencia de la química en cuestiones de su interés. Precisamente por ser temas significativos para nosotros, despertaban la curiosidad por profundizar en ellos y por producir algo propio. COLAB permitió integrar más estrechamente la experiencia de la química en el aula con nuestra vida cotidiana. (estudiante LR.)

Trabaja de manera dinámica con conocimientos generales y químicos, lo que nos permite percibir cómo la química está presente de distintas formas en nuestra vida cotidiana. Otro aspecto muy influyente en el proceso colaborativo de este trabajo es que nos ayuda a producir cada vez con mayor autonomía y a reconocer la importancia de la dinámica de grupo, lo que se traduce en una investigación amplia y práctica. Sabemos que al finalizar cada COLAB, independientemente del tema elegido, tendremos un intercambio muy significativo en el que compartimos y construimos conocimientos entre nosotros. Recuerdo una conversación que tuve con mi tía sobre uno de los temas trabajados en COLAB. Ella me preguntó sobre el proyecto y cómo podía tratarse de un trabajo de química. Entonces le expliqué la presencia de la química en cada aspecto de lo que hacemos, desde la fermentación del pan hasta la fabricación de una bomba nuclear. (estudiante MC.)

Por lo tanto, las acciones colaborativas adoptadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a medida que el profesor y los estudiantes fueron adquiriendo mayor autonomía y libertad, permitieron alcanzar niveles más sólidos en la construcción colaborativa de materiales educativos por parte de los estudiantes y en la discusión de los contenidos escolares, promovida de manera no jerarquizada tanto por el profesor como por los propios estudiantes

El Proyecto COLAB a través de las lentes del protagonismo social

El análisis de las ediciones anteriores de COLAB permitió identificar un conjunto de elementos que, aunque no habían sido planificados deliberadamente como pilares del protagonismo social, emergieron de manera recurrente a lo largo de las 12 implementaciones realizadas. Estos elementos constituyen la base empírica sobre la cual se propone estructurar una nueva edición del proyecto, esta vez incorporando intencionalmente el protagonismo social como eje organizador desde su concepción misma. El Cuadro 6 sistematiza los principios orientadores identificados y las condiciones pedagógicas correspondientes para su desarrollo.

Cuadro 6: Elementos estructurantes para una nueva edición de COLAB.

Principio orientador	Evidencias en las ediciones anteriores	Condición pedagógica para la nueva edición
Elección temática por parte de los estudiantes	Las implementaciones de la segunda fase, basadas en temas libres, generaron un mayor compromiso y una reflexión más profunda.	Garantizar, desde la primera sesión, que los temas sean propuestos y negociados por los estudiantes.
Dialogicidad horizontal	Las intervenciones de los estudiantes evidencian intercambio de saberes y coconstrucción del conocimiento.	Formalizar momentos de discusión colectiva y evaluación entre pares en todas las fases del proyecto.
Conexión entre los contenidos y la vida cotidiana	Los estudiantes asociaron espontáneamente la química con cuestiones relacionadas con la salud, el medio ambiente y la política.	Incorporar explícitamente en la guía de trabajo la dimensión de la lectura del mundo propuesta por Freire.
Autonomía progresiva	La segunda fase reveló mayores niveles de autoría y creatividad cuando la estructura del proyecto se volvió más abierta.	Planificar una progresión deliberada desde una estructura guiada hacia una estructura autónoma.
Mediación docente no jerarquizada	El diario de campo documenta una postura facilitadora del profesor-investigador.	Incorporar la reflexividad docente como componente formal de evaluación del proyecto.
Impacto extraescolar	Los estudiantes compartieron sus aprendizajes con familiares y miembros de la comunidad.	Crear espacios de extensión y difusión de los materiales producidos más allá del aula.

Fuente: elaborado por los autores.

A la luz de los resultados obtenidos, podemos afirmar que el aula actúa como un microcosmos representativo de la sociedad, al constituirse en un espacio de reflexión, diálogo e intercambio de ideas, sustentado en los principios de Freire (1996). Esta comprensión nos ayuda a imaginar y experimentar futuros posibles, así como a prefigurar escenarios aún no concebidos. Según Yates (2015), ello es posible mediante el desarrollo de cinco dinámicas de prefiguración: (i) la experimentación de enfoques alternativos para la vida social; (ii) el desarrollo de nuevos códigos de conducta colectiva para las interacciones entre los participantes; (iii) intervenciones que transforman temporal o simbólicamente el entorno material; (iv) la difusión de ideas que

trascienden el grupo inmediato; (v) el desarrollo de nuevas perspectivas ideológicas basadas en imaginar, aprender y explorar diferentes posicionamientos. A partir de nuestra comprensión del aula y de la escuela, sustentada en los referentes teóricos adoptados, coincidimos con Yates (2015) al afirmar que COLAB puede posibilitar la vivencia de estas cinco dinámicas de prefiguración, en mayor o menor medida, según los objetivos y los escenarios prefigurativos que cada grupo aspire a construir.

Los COLAB siempre abordaban temas diversos que nos hacían percibir que la química está presente en prácticamente todo lo que existe en el mundo. Nunca me gustó la química y siempre le daba prioridad a esta asignatura y a sus trabajos por miedo a reprobación. Sin embargo, COLAB era diferente: me gustaba aprender cosas nuevas sobre cómo la química está presente en nuestro día a día y disfrutar de la dinámica de diálogo que se generaba durante las actividades. (estudiante B)

Aunque el protagonismo social no constituyó un objetivo inicial de COLAB, su segunda fase reveló un involucramiento creciente de los estudiantes, quienes pasaron a ejercer una mayor libertad creativa y capacidad de intervención dentro del proceso colaborativo. Esta evolución del proyecto puso de manifiesto su potencial como catalizador de transformaciones sociales, tanto colectivas como individuales (Stroebe et al., 2015). Aunque no todos los participantes se involucraron de la misma manera, COLAB ofreció a los estudiantes, de acuerdo con Reis (2021), un espacio para la reflexión y la acción, lo que permitió que quienes estaban más sensibilizados ante las desigualdades estructurales y sociales encontraran medios para promover cambios.

COLAB me ayudó mucho porque era una forma interesante de aprender; al mismo tiempo, despertó la curiosidad y el aprendizaje. Fue una experiencia muy positiva para mi formación. Todos tenían interés en realizar la investigación y los temas abordados tenían relación con mi vida personal. Por eso, mi motivación para investigar fue aún mayor. (estudiante J)

Una vez elegidos los temas, teníamos libertad para hablar sobre aquello que considerábamos relevante en cada uno, lo cual considero un aspecto muy positivo. No existía la obligación de abordar un tema de manera reiterada o desgastante; por el contrario, era una oportunidad para establecer relaciones entre diferentes ideas y perspectivas. (estudiante K)

En el contexto del involucramiento de los estudiantes con el proyecto, la mediación docente en COLAB se volvió fundamental para estimular el protagonismo estudiantil e impulsar iniciativas orientadas a fortalecer la participación activa en la sociedad. Esto puede evidenciarse en los registros del diario de campo del profesor-investigador:

Los estudiantes se movilizaron para realizar COLAB de manera remota, a fin de no perder la oportunidad de interactuar sobre el tema de su interés. Consideraron importante no desaprovechar la oportunidad de debatir la temática, aun cuando la clase había sido cancelada debido a los acontecimientos ocurridos en la institución educativa. Esta situación puso de manifiesto la fuerza del proceso colaborativo, la capacidad de los estudiantes para organizarse colectivamente y el interés por una actividad con la que se sentían identificados, comprometidos y motivados. (Diario de campo del profesor-investigador)

Una ciudad como Río de Janeiro, marcada por profundas desigualdades socioeconómicas, pone de manifiesto los desafíos que afectan el acceso a derechos y oportunidades, lo cual se refleja en cuestiones ambientales, de salud, de movilidad y de seguridad. El IFRJ, ubicado en una zona céntrica y conectado a los principales medios de transporte, recibe estudiantes provenientes de distintos barrios y municipios, lo que da lugar a una amplia diversidad de trayectorias y contextos sociales. Es en este escenario donde COLAB se inserta como una propuesta pedagógica orientada al aprendizaje colaborativo y a la construcción colectiva de materiales didácticos sobre temas de química articulados con la vida cotidiana. Al movilizar cuestiones sociales, ambientales, científicas y tecnológicas presentes en la realidad de los estudiantes, COLAB favorece la escucha, el diálogo, la negociación de significados y la participación activa de los sujetos en el proceso formativo.

En este contexto, el protagonismo social emerge cuando los estudiantes dejan de ocupar únicamente el papel de receptores de contenidos y pasan a actuar como productores de conocimiento, analizando problemas concretos, compartiendo experiencias y elaborando materiales que expresan sus lecturas críticas de la realidad. De este modo, el espacio escolar se convierte en un microcosmos de la sociedad, en el que las diferencias se reconocen no como obstáculos, sino como elementos constitutivos de una formación crítica, ética y ciudadana.

Al aproximarnos a algunos estudios que analizan proyectos y acciones educativas relacionadas con el protagonismo social (Igalla et al., 2019; Reis, 2021; Silver, 2018), surgió nuestro interés por comprender mejor esta perspectiva y articular algunas de sus posibilidades con la realidad de COLAB, a partir de elementos vinculados con la iniciativa ciudadana, la movilización individual y colectiva, los enfoques educativos participativos y la identidad del grupo. Es importante destacar que la ciudadanía constituye un eje central tanto en la propuesta de COLAB como en la

noción de protagonismo social. Según Igalla et al. (2019), la ciudadanía estimula la autoorganización social y apela a los valores democráticos, especialmente cuando promueve la participación de las personas y de sus comunidades mediante el empoderamiento de determinados grupos sociales.

La educación ciudadana es también un ejercicio cotidiano y permanente, que implica la democratización de la vida diaria. Es precisamente en ese cotidiano donde surgen posibilidades de transformación social cuando los procesos democráticos favorecen relaciones cooperativas en lugar de mecanismos competitivos. En este sentido, Silver (2018) propone el concepto de radicalismo cotidiano, estructurado en torno a tres ejes de actuación: (i) la disensión y la ruptura con las prácticas dominantes; (ii) la rebelión colectiva y la creación de alternativas a microescala; y (iii) la conexión de estas prácticas con ideales utópicos para desarrollar estrategias de justicia social. Este desafío cotidiano busca imaginar y poner en práctica formas alternativas de acción en momentos de ruptura con la rutina, lo que hace más probable la creación y la construcción de nuevas relaciones sociales para el futuro.

A lo largo de su trayectoria, COLAB demostró su potencial para convertirse en un espacio de mediación docente que favorece el protagonismo social de los estudiantes. Inspirado en la pedagogía freireana (Freire, 1996), el proyecto trascendió la mera transmisión de contenidos y se consolidó como un entorno de coaprendizaje, en el que docentes y estudiantes establecieron un diálogo horizontal para explorar temas de interés y articular los conocimientos científicos con las experiencias de la vida cotidiana. La libertad otorgada durante la segunda fase de COLAB permitió a los estudiantes desarrollar un involucramiento más crítico y participativo, lo que reforzó la importancia de la autonomía en el proceso educativo.

Consideraciones Finales

A partir de esta experiencia, se reafirma la idea de que el protagonismo social emerge cuando los estudiantes asumen un papel activo en la construcción del conocimiento y en la transformación de sus realidades, aunque ello no haya sido un objetivo explícito en las ediciones previas de COLAB analizadas en esta investigación. Sin embargo, como señalan Stroebe et al. (2015), el cambio social se produce tanto a

través de la reconfiguración de las relaciones interpersonales como de la ampliación de las oportunidades de participación y de toma de decisiones. En este estudio se identificaron elementos de esta dinámica manifestados en el compromiso de los estudiantes con discusiones que articulaban la ciencia con sus experiencias personales y en la profundización de la dialogicidad. Estos hallazgos sugieren la existencia de condiciones que, en una futura edición de COLAB estructurada desde sus inicios sobre los pilares del protagonismo social, podrían favorecer un ejercicio más pleno de la ciudadanía.

Al permitir que los estudiantes elijan temas de interés y los relacionen con la química en un contexto significativo, COLAB refuerza su dimensión política y educativa. Como sugieren Gough et al. (2023), la superación de las dicotomías entre docentes y estudiantes, así como entre investigadores y comunidades, amplía las posibilidades de una educación más inclusiva, participativa y reflexiva. En este sentido, la mediación docente desempeña un papel fundamental, no como una figura centralizadora, sino como facilitadora del diálogo y del pensamiento crítico, promoviendo un entorno en el que los estudiantes se sienten alentados a expresarse y a intervenir socialmente.

La experiencia de COLAB remite a la concepción de Saviani (2019), según la cual la educación debe entenderse como una práctica social en permanente transformación. Desde esta perspectiva, el protagonismo social de los estudiantes en una nueva edición de COLAB no se limitará al espacio del aula, sino que podrá proyectarse hacia la vida en sociedad, permitiéndoles desarrollar una postura activa, sustentada en una conciencia crítica y en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a sus comunidades. Como señalan Pacheco (2010) y Rocha (2001), la indisociabilidad entre enseñanza, investigación y extensión en los Institutos Federales potencia la formación de ciudadanos comprometidos, capaces de conectar los saberes académicos con las demandas sociales.

De este modo, una nueva edición de COLAB puede estructurarse para estimular el protagonismo social, configurándose como un camino abierto a la experimentación y al perfeccionamiento de prácticas pedagógicas orientadas a una educación emancipadora. Más que un modelo rígido, se trata de un proceso en constante construcción, que posibilita la emergencia de nuevas culturas y prácticas alineadas con

una sociedad más justa y democrática. Como sintetizan Charli-Joseph et al. (2018), aun cuando las acciones desarrolladas en COLAB no alcancen inicialmente transformaciones estructurales profundas, la experiencia misma de aprendizaje colectivo ya constituye un avance significativo.

Después de todo, aunque los frutos todavía no puedan cosecharse plenamente, la intención ya representa un paso esencial hacia la transformación social. Es decir, aun cuando no se alcance la dimensión política necesaria para transformar o mejorar las esferas de acción y sus instituciones, seguirá siendo valioso haber actuado de manera concreta mediante estrategias y acciones orientadas a mejorar la realidad. Incluso si no se llega a ese nivel de transformación, los impactos personales derivados del proceso – la reflexividad, el cuestionamiento de las propias visiones del mundo y la comprensión de aquello que resulta necesario para los procesos de transformación personal y social deseados – ya constituyen logros relevantes. Esta perspectiva se corresponde con la concepción de la educación ciudadana defendida por Freire.

Referencias

- Aguiar, L. de, & Pacheco, E. M. (2017). Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia como política pública. In M. B. dos Anjos & G. Rôças (Eds.), *As políticas públicas e o papel social dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia* (pp. 13–35). IFRN. <http://editora.ifpb.edu.br/ifpb/catalog/book/383>
- Alarcão, I. (2004). *Professores reflexivos em uma escola reflexiva* (5ª ed.). Cortez.
- Almeida, R. S. (2025). COLAB – A aprendizagem colaborativa da química pelas trilhas da boniteza no ensinar e aprender na formação técnica. [Tese de doutorado, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro]. *Repositório Institucional*.
- Almeida, R. S., Alves, T., Pereira, M. V., & Rôças, G. (2025). A formação técnica integrada e a Contrarreforma do Ensino Médio: retalhos de uma colcha inacabada. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*. 2(25), e15997. <https://doi.org/10.15628/rbept.2025.15997>

- Almeida, R. S., Nascimento, M. S., Pereira, M. V., & Rôças, G. (2022). Collaborative production of didactic materials for chemistry teaching. In *XX IOSTE 2022*, Recife. Anais eletrônicos... Galoá. Disponível em <https://proceedings.science/ioste-2022/trabalhos/collaborative-production-of-didactic-materials-for-chemistry-teaching?lang=en>
- Almeida, R. S., Pereira, M. V., & Rôças, G. (2023). Aprendizaje colaborativo en la enseñanza de la química para estudiantes de educación media técnica en Brasil: primeros ensayos. *Bio-grafia*, 16(Extraordinario). <https://revistas.upn.edu.co/index.php/bio-grafia/article/view/20507>
- Brasil. (2008). Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e dá outras providências. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 30 dez. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11892.htm
- Campos, I., & Marín-González, E. (2020). People in transitions: Energy citizenship, prosumerism and social movements in Europe. *Energy Research & Social Science*, 69, 101718. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101718>
- Carpenter, S. R., et al. (2019). Dancing on the volcano: Social exploration in times of discontent. *Ecology & Society*, 24(1). <https://doi.org/10.5751/ES-10839-240123>
- Charli-Joseph, L., Siqueiros-Garcia, J. M., Eakin, H., Manuel-Navarrete, D., & Shelton, R. (2018). Promoting agency for social-ecological transformation. *Ecology and Society*, 23(2). <https://doi.org/10.5751/ES-10214-230246>
- Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? In P. Dillenbourg (Ed.), *Collaborative learning: Cognitive and computational approaches* (pp. 1–19). Oxford: Elsevier.
- Freire, P. (2011). *Educação como prática da liberdade*. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra

- Gough, K. V., et al. (2023). Engaged pedagogic research: Transforming societies through co-learning and social action. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 41(1), 109–129.
- Igalla, M., Edelenbos, J., & Van Meerkerk, I. (2019). Citizens in action, what do they accomplish? A systematic literature review of citizen initiatives, their main characteristics, outcomes, and factors. *VOLUNTAS*, 30(5), 1176–1194. <https://doi.org/10.1007/s11266-019-00129-0>
- Mackenzie, S. (2022). Social movement organizing and the politics of emotion from HIV to Covid-19. *Sociology Compass*, 16(5), e12979. <https://doi.org/10.1111/soc4.12979>
- Najmanovich, D. (2003). O feitiço do método. In R. L. Garcia (Org.), *Método Métodos Contramétodo* (pp. 25–62). Cortez.
- Nascimento, L. A., Braga, E. D. S. D. O., Anjos, M. B. D., & Fonseca, G. R. S. (2026). Análise de livre interpretação: uma metodologia multidimensional para análise dos dados qualitativos em educação científica. *Ciência & Educação* (Bauru), 32, e26002.
- Pacheco, E. M. (2010). *Os institutos federais: uma revolução na educação profissional e tecnológica*. IFRN.
- Reis, P. (2013). Da discussão à ação sócio-política sobre controvérsias sócio-científicas: uma questão de cidadania. *Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista*, 1–10. <http://dx.doi.org/10.20912/2237-4450/v3i1.1028>
- Reis, P. (2021). Cidadania ambiental e ativismo juvenil. *ENCITEC - Ensino de Ciências e Tecnologia em Revista*, 11(2), 5–24. <http://dx.doi.org/10.31512/encitec.v11i2.433>
- Reis, P. (2016). O papel das comunidades de prática na formação do desenvolvimento profissional de professores e do diálogo entre a escola e a universidade. In *Diálogo entre as múltiplas perspectivas na pesquisa em ensino de física* (pp. 173–194).

- Rôças, G., et al. (2020). “*Ensaio sobre a cegueira*”: Reflexões acerca de processos formativos na área de ensino e o lugar da escola (1ª ed.). Editora Fi. Disponível em <https://www.editorafi.org/002ensaio>
- Rocha, R. M. G. (2001). A construção do conceito de Extensão universitária na América Latina. In D. S. Faria (Org.), *Construção conceitual da Extensão universitária na América Latina* (pp. 13–29). Universidade de Brasília.
- Saviani, D. (2019). *Pedagogia Histórico-Crítica*, quadragésimo ano [livro eletrônico]: novas aproximações. Autores Associados.
- Savonen, J., Kataja, K., & Sakki, I. (2022). Distancing from the worst or facing the inescapable? Social representations and positioning of people in marginalised groups. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 32(5), 896–907. <https://doi.org/10.1002/casp.2603>
- Silver, D. (2018). Everyday radicalism and the democratic imagination: Dissensus, rebellion and utopia. *Politics and Governance*, 6(1), 161–168. <https://doi.org/10.17645/pag.v6i1.1213>
- Spiegel, J. B., Choukroun, B. O., Campaña, A., Boydell, K. M., Breilh, J., & Yassi, A. (2020). Social transformation, collective health and community-based arts: ‘Buen Vivir’ and Ecuador’s social circus programme. In *Social Inequities and Contemporary Struggles for Collective Health in Latin America* (pp. 123–146). Routledge.
- Stroebe, K., Wang, K., & Wright, S. C. (2015). Broadening perspectives on achieving social change. *Journal of Social Issues*, 71(3), 633–645. <https://doi.org/10.1111/josi.12132>
- Theocharis, Y., De Moor, J., & Van Deth, J. W. (2021). Digitally networked participation and lifestyle politics as new modes of political participation. *Policy & Internet*, 13(1), 30–53. <https://doi.org/10.1002/poi3.231>

Torres, P. L., & Irala, E. A. (2014). Aprendizagem colaborativa: teoria e prática. In *Complexidade: redes e conexões na produção do conhecimento* (pp. 61–93). Senar.

Vygotsky, L. S., Luria, A. R., & Leontiev, A. N. (2005). *Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem*. Ícone.

Watabe, A., & Gilby, S. (2020). To see a world in a grain of sand—The transformative potential of small community actions. *Sustainability*, 12(18), 7404. <https://doi.org/10.3390/su12187404>

Yates, L. (2015). Rethinking prefiguration: Alternatives, micropolitics and goals in social movements. *Social Movement Studies*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.1080/14742837.2013.870883>